

Tema 7

PARTICIPACIÓN ESCOLAR

Centro escolar como comunidad que aprende

Material didáctico elaborado por:

Cristina Cruz González, Teoría e Historia de la Educación,
Pedagogía Social y MIDE, UMA

Maria del Carmen Navarro Granados, Teoría e Historia de la
Educación, UEX

RUTA DE CONTENIDO

1

Consejo escolar como principal órgano de participación en el centro de Ed. Secundaria

2

Consejo escolar en la LOMLOE

Funciones y nuevos cambios como organo decisivo

3

Composición de consejo escolar

4

ROLE-PLAY

DEFINICIÓN CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa.

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros:

- a) El **Director/a del centro**, que será su Presidente.
- b) El **Jefe/a de Estudios**.
- c) **Un concejal/a o representante del Ayuntamiento** en cuyo término municipal se halle radicado el centro.
- d) Un número **de profesores/as**, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
- e) Un número de **padres y de alumnos/as**, elegidos respectivamente por y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo.
- f) Un representante del **personal de administración y servicios** del centro.
- g) El **Secretario/a del centro**, que actuará como secretario del Consejo, con voz y sin voto.

ROLE PLAY

**Baños
multigénero/neutros
/mixtos...**

Un grupo de discusión...

Qué es

- Una discusión cuidadosamente planeada
- Para obtener las percepciones de un área de interés definida, y establecer objetivos comunes

Un grupo de discusión...

Tiene lugar en:

- Un entorno cómodo y permisivo

-La importancia de hacer preguntas que producen información poderosa-

- Usar preguntas abiertas
- Evitar las preguntas dicotómicas
- Prepara cuidadosamente las preguntas de enfoque

Daniela, tiene 13 años de edad y cuando nació los doctores la identificaron como un varón, por el hecho de tener un órgano reproductor masculino, pero resulta que eso no fue así, Diego, nombre de nacimiento, vive como una mujer y se ve como tal. Pero ella no lo está pasando nada de bien.

El hecho de ir a la escuela se ha convertido en un tema complicado, al comienzo y presionada por el ambiente de clase, debía actuar como un niño, algo que la incomodaba por completo, sus compañeros la miraban extraño, tiene muy pocas amistades. Daniela estaba cansada de esconder que verdaderamente es una mujer y no por tener un aparato reproductor masculino, le iba impedir serlo, “yo me siento una mujer, soy mujer. Cuando me visto como varón me siento extraño, es como caracterizar un personaje, sin saber actuar”, aclaró la adolescente.

En los recreos, cuando quería ir al baño, trataba de aguantarse lo que más podía, ya que según sus dichos detestaba tener que entrar al lugar de hombres cuando lo único que quería era ingresar al lugar que le pertenecía.

OBJETIVO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN

-Consejo escolar-

Analizar las distintas opiniones, creencias y/o percepciones de los distintos componentes del consejo escolar **con el fin de trazar iniciativas y decisiones comunes sobre cuestiones que abarquen la identidad de género del alumnado de nuestro centro** (en este caso, la creación (o no) de baños unisex en las instalaciones del instituto)

Guión provisional grupo de discusión

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre los baños separados por sexos en el instituto?
2. ¿Cree usted que separar por sexos los aseos del centro respeta la identidad de género del alumnado?
3. ¿Por qué cree usted que algunos centros educativos están tomando la iniciativa de crear aseos unisex o multigénero en sus instalaciones?
4. ¿Que aspectos positivos podrían aportar estas medidas a nuestro centro escolar?
5. ¿Que iniciativas podríamos elaborar en torno a esta cuestión para fomentar el respeto de la identidad de nuestro alumnado?

